

DONESIENIA

Short notes

**Drugie stanowisko *Melanophthalma rispini* RÜCKER et JOHNSON, 2007
(Coleoptera: Latridiidae) w Polsce**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1208350>

The second locality of *Melanophthalma rispini* RÜCKER et JOHNSON, 2007 (Coleoptera: Latridiidae) in Poland

W Polsce rodzaj *Melanophthalma* MOTSCHULSKY, 1866 reprezentowany jest przez sześć gatunków: *M. distinguenda* (COMOLLI, 1837), *M. maura* MOTSCHULSKY, 1866, *M. suturalis* (MANNERHEIM, 1844), *M. transversalis* (GYLLENHAL, 1827) (LÖBL I. & SMETANA A. 2007. Catalogue of Palearctic Coleoptera. Vol. 4. Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea, Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup: 1–935), *M. rispini* RÜCKER et JOHNSON, 2007 (JAŁOSZYŃSKI P. & PRZEWOŻNY M. 2013. *Wiadomości Entomologiczne* 32(4): 255–258) oraz *M. extensa* REY, 1889 (SZOLTYS H. 2016. *Acta Entomologica Silesiana* 24(009): 51–53).

M. rispini, jako jeden z trzech nowych gatunków razem z *M. andrewi* i *M. rhenana*, został wydzielony jako odrębny takson z kompleksu *M. taurica* (MANNERHEIM, 1844). Po weryfikacji okazów, której podstawą było zbadanie aparatów kopulacyjnych samców okazało się, że *M. rispini* występuje na terenie Austrii, Francji, Węgier, Włoch, Jordanii, Słowenii, Szwajcarii, Turcji i Ukrainy (RÜCKER W. H. & JOHNSON C. 2007. Latridiidae 5: 11–24). Z terenu Polski gatunek ten nie tak dawno wykazany został na podstawie jednego samca zwabionego do sztucznego źródła światła na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Sierakowski Park Krajobrazowy) (JAŁOSZYŃSKI P. & PRZEWOŻNY M. 2013. *ibidem*).

Poniżej prezentowane, drugie stanowisko *M. rispini* zlokalizowane jest w centralnej części Polski:

Nizina Mazowiecka: Ceglów ad Błonie [DC67], 23–25 V 2017, 1 ♂, żółta miska (Moericke trap) zawieszona na *Juglans regia* L. na wysokości około 2 m od gruntu, leg. et coll. R. Plewa.

Według informacji zawartych w oryginalnym opisie, osobniki *M. rispini* znajdowane były w zapleśniałych szczątkach roślinnych, jak również na liściach robinii akacjowej *Robinia pseudoacacia* L. zainfekowanych przez kropidlaka czarnego, zwanego inaczej czarną pleśnią *Aspergillus niger* TIEGH (RÜCKER W. H. & JOHNSON C. 2007. *ibidem*). Z obserwacji autora wynika, że obecność *M. rispini* na nowym stanowisku może mieć związek z pozostawianymi na wiele lat odpadami roślinnymi. W najbliższym sąsiedztwie

znajduje się wiele czynnych gospodarstw rolnych, w których gromadzone systematycznie odpady roślinne ulegając pleśnieniu, mogą stanowić odpowiednie miejsca do rozwoju tego gatunku.

RADOSŁAW PLEWA, Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
r.plewa@ibles.waw.pl

Accepted: 12 March 2018; published: 27 March 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>